

«Анти-предпосылки» как искажения мышления исследователя «от противного»^{*}

Егоров А.В.

Статья является частью работы над парадигмой доказательного агент-ориентированного моделирования (ДАОМ), которую мы выстраиваем на общем фундаменте доказательного моделирования Клейнера. В ней мы вводим в оборот новую категорию искажений мышления – «анти-предпосылки». Мы определяем их через дополнение множества предпосылок («от противного»), поскольку они препятствуют получению исследователем полного множества правильных. Мы раскрываем два механизма их возникновения («намеренные» и «упускаемые»), а также погружаем их в контекст ранее известных искажений. В рамках этих двух подкатегорий мы также вводим и рассматриваем важные частные случаи – антропные и субъектные анти-предпосылки, соответственно. Для каждой мы даем некоторые рекомендации, которые позволят исследователям нейтрализовать негативное влияние искажений и повысить качество исследований.

Для цитирования

ГОСТ 7.1–2003

Егоров А.В. «Анти-предпосылки» как искажения мышления исследователя «от противного» // Дискуссия. – 2025. – № 6 (139). – С. 60–65.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Искажения мышления, проблемы моделирования, доказательное моделирование Клейнера, доказательное агент-ориентированное моделирование (ДАОМ).

* Статья выполнена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета.

DOI 10.46320/2077-7639-2025-6-139-60-65

“Anti-premises” as distortions of the researcher’s thinking “from the opposite”

Egorov A.V.

The article is part of the wider research project aimed at developing our evidence-based agent-modelling paradigm, which in turn is built upon Kleiner’s evidence-based modelling approach. We introduce a novel bias category as “anti-priors”. We define them as complement of a set of priors, since they create resistance within the researcher against getting the correct set. We then outline the mechanics of the way they operate, which splits them into two sub-categories (deliberate and unintentional), and put them within the context of all the relevant biases previously known. We single out anthropic and research subject anti-biases as important special cases of these sub-categories respectively. We also provide guidelines with regards to counteracting those biases, which hopefully should lead to better-quality research.

FOR CITATION

Egorov A.V. “Anti-premises” as distortions of the researcher’s thinking “from the opposite”. *Diskussiya [Discussion]*, 6(139), 60–65.

APA

KEYWORDS

Biases, modelling problems, Kleiner’s evidence-based modelling, evidence-based ABM.

ВВЕДЕНИЕ

Введение Канеманом и Тверски [1] искажений мышления (bias) в оборот экономической науки произвело в ней настоящую революцию. Они объясняли ими поломки моделей на нереалистичных предпосылках полной рациональности. Однако искажения присущи агентам не только в разрезе экономической активности, но и в части проведения экономических исследований как таковых. Именно о таких искажениях пойдет речь в статье.

ДВЕ СТОРОНЫ ИСКАЖЕНИЙ (DIRECT AND COMPLEMENT BIASES)

Искажения принято формулировать как утверждения. Допустим, «эффект авторитета» (authority bias) из упомянутой классической работы [1] – это тенденция давать более высокую оценку мнению авторитетной фигуры вместо

того, чтобы оценивать аргументацию по существу. Другой пример, более близкий к экономической и модельной тематике, это «проклятие знания» (curse of knowledge) – затруднения, которые возникают у информированных людей при попытке рассматривать проблему с точки зрения менее информированных [2]. Можно сказать, что это принятие неверной «предпосылки информированности» для всех субъектов и/или агентов. Оба случая подразумевают утверждение ошибочных предпосылок, и подобных утвердительных искажений выявлено обширное множество.

Рассмотрим абстрактное множество предпосылок для решения модельной задачи. Негативное влияние искажений заключается в том, что у исследователя формируется неверное множество. Однако неверное множество – это не только

неверные предпосылки, но и отсутствие верных. Мы вводим категорию искажений «анти-предпосылки», косвенно определяя их через дополнительные предпосылок до полного множества верных. Данная логика напоминает ход рассуждений «от противного», от чего проистекает альтернативное название категории. Иными словами, искажения «от противного» мы определяем, как мешающие принять верные предпосылки. На наш взгляд, такой ракурс действительно открывает новую перспективу на исследовательские искажения.

Так, мы показываем две симметричные стороны медали в дискуссии об искажениях в контексте предпосылок. В отличие от анализа неверных, мы сконцентрируемся на вариантах ситуаций, когда в множестве предпосылок не содержатся все верные. Такие искажения в некотором смысле неявные – не являясь утвердительными, они не приводят к неверным выводам в явном, непосредственном виде. Это делает их трудными в обнаружении, что, на наш взгляд, обуславливало соответствующий пробел как в экономическом, так и мета-научном знании в целом.

«НАМЕРЕННЫЕ» (DELIBERATE ANTI-PRIORS)

На данный момент в рамках группы искажений «от противного» нам удалось выделить две подкатегории. Мы назвали первую «намеренные» (deliberate) искажения, так как они могут принимать форму укорененной системы взглядов, которая не позволяет принять необходимые для решения задачи предпосылки. Чаще всего это касается предпосылок об аспектах природы человека, что можно обозначить как антропные анти-предпосылки (anthropic anti-priors). Они особенно актуальны для социальных наук и, в частности, экономической. В разрезе типологии моделей они актуальны для агент-ориентированных в той части, где они требуют задания характеристик агентов.

Механизм работы данных искажений следующий: принятие предпосылок о некотором аспекте природы человека подразумевает неявное принятие этих же предпосылок о себе (исследователь также принадлежит к классу «человек»). Иными словами, работает импликация «человеку присуще $X \rightarrow$ мне как исследователю и человеку присуще X ». Далее срабатывает глубинное, возможно, даже бессознательное, «мне не может быть присуще X », и включается принцип «от противного»:

$$(Y \notin X) \wedge \text{человек}(Y \in \text{человек}) \rightarrow (\text{человек} \notin X) \quad (1)$$

Заметим, что можно переписать конструкцию (1) как утверждение в терминах некоторого Y , которое является дополнением X . Мы получим импликацию

$$(Y \in Y) \wedge (Y = \bar{X}) \rightarrow (Y \notin X) \quad (2),$$

после чего снова выходим на (1). Однако, рассуждать в терминах X в ряде случаев удобнее, чем рассуждать в терминах Y (которое, возможно, даже сложно определить). В этом мы видим сильный методологический потенциал нашего метода.

Итак, исследователь не может принять какие-то предпосылки для класса, поскольку тогда будет вынужден принять их в отношении себя как экземпляра класса. Мы убеждены, что почти в каждом исследователе есть значительный потенциал конфликта базовых представлений о себе и предпосылок в отношении человеческой природы, в которых может возникнуть необходимость. На наш взгляд, не так много исследователей могут полностью освободиться от представлений о себе в рамках исследовательского процесса, что может подпитывать сопротивление принятию важных для развития науки предпосылок.

К примеру, работа в направлении получения сильного искусственного интеллекта может потребовать радикального пересмотра отношения, в котором находятся интеллект искусственный и естественный. Можно представить ситуацию, что потребуются постулирование их эквивалентности как эволюционных феноменов. Подобное стирание границ как конвергенция между человеком и «машиной» присуще некоторым течениям философии (к примеру, пост-гуманизм [3]). Однако для некоторых исследователей допустить подобный факт может оказаться абсолютно неприемлемым на уровне глубоких, бессознательных установок.

Постгуманизм в некотором смысле противопоставляет себя антропоцентрическому искажению (anthropocentric bias, тенденция рассматривать феномены исключительно с точки зрения человека как вида) [4]. В рамках последнего даже явно выделяют обратную сторону как тенденцию отрицать, что человеческие качества могут быть присущи прочим живым существам. Объединяя, можно понимать под антропоцентризмом отрицание возможности эквивалентности человека с кем или чем бы то ни было еще, что действительно сильно роднит его с антропными анти-предпосылками как важным частным случаем наших «невозможных» искажений.

Другим интересным для нас искажением в силу инверсности формулировки является

«эффект страуса» (ostrich effect) [5], в рамках которого человек игнорирует ситуации, которые вызывают психологический дискомфорт, и тем самым как будто избегает их. Особенность наших «невозможных» искажений в том, что нечто нейтральное по своей сути (например, механистическая концепция всего сущего) в силу бессознательных установок видится отрицательной. Далее включается аналогичный механизм отрицания и избегания, который не позволяет принять такие предпосылки, даже если они необходимы для решения задачи. С утвердительной стороны такие искажения, на наш взгляд, опираются на искажение «подтверждения точки зрения» (confirmation bias) [6]. Это тенденция отдавать предпочтение информации, которая согласуется с имеющимися убеждениями, особенно эмоционально значимыми и глубоко укоренившимися. Эти убеждения могут выступать в роли Y в импликации (2).

Другими примерами утвердительных искажений, на которые могут опираться (хотя бы частично) наши «невозможные» искажения, являются искажение «иррациональной эскалации», конформизм и феномен «справедливого мира». «Иррациональная эскалация», особенно в экономической трактовке «ошибок невозвратных затрат», есть продолжение инвестиций вопреки тому, что дополнительные затраты превышают любые потенциальные выгоды [7]. В нашем случае такой инвестицией может выступать продолжение попыток решения задачи в рамках неработающей системы предпосылок. Влияние конформизма (тенденции верить в то, во что верят много людей) на нежелание ставить базовые предпосылки под сомнение очевидна. Что касается феномена «справедливого мира» («just world» hypothesis, тенденция людей верить, что мир «справедлив» [8]), он требует некоторого обобщения – любая фиксированная вера в любую характеристику мира может выступить причиной негибкости в части принятия фундаментальных предпосылок.

В качестве противодействия данной подкатегории искажений поможет признание, что мы можем заблуждаться даже в самых глубинных убеждениях, которые кажутся абсолютно незыблемыми. Ни одна подобласть внутренних убеждений не должна оставаться защищенной, если исследователь чувствует, что некоторая смелая предпосылка может помочь в решении проблемы. Ревизия множества предпосылок в таком случае должна в буквальном смысле не оставлять камня на камне. Альтернативно, можно говорить

о концепции тотального «чистого листа» при наборе этого множества.

Проблему может решить также принятие правильной исследовательской парадигмы. Разработанная нами на базе доказательного моделирования Клейнера [9] парадигма доказательного агент-ориентированного (ДАОМ) [10] отвечает необходимым требованиям, поскольку базируется на максимально «свободных» предпосылках. Такие предпосылки могут вызывать дискомфорт, однако мы видим в этом конкурентное преимущество парадигмы, которые способны транслироваться в конкурентное преимущество исследователя.

«УПУСКАЕМЫЕ» (UNINTENTIONAL ANTI-PRIORS)

Множество предпосылок может быть неполно не только по причине активного сопротивления необходимой предпосылке, но также по причине «слепой зоны» в отношении него. Иными словами, нужная предпосылка может не приниматься из систематического непонимания необходимости ее принять.

В рамках таких «упускаемых» (unintentional) искажений введем и особо выделим «искажение субъекта», или «анти-предпосылку субъекта» (research subject anti-prior). Мы определяем его как отсутствие в исследовании четкого субъекта, относительно которого, в частности, выстраиваются рекомендации. Если вдобавок неявным, вмененным субъектом по умолчанию остается сам исследователь, то отсутствие правильных предпосылок о субъекте совмещается с неверными (если только это не мета-научное, т.е. посвященное самой науке исследование).

Мы снова можем выделить ряд утвердительных искажений, связанных с нашим «упускаемым» через механизм «от противного»: ранее упомянутое «проклятие знания», «иллюзия асимметрии», «эффект ложного консенсуса» и «ложный реализм». В «проклятии знания» эксперт-исследователь неявно отождествляет себя с субъектом и, как следствие, не учитывает информационные ограничения настоящего субъекта. Заметим, если это касается предпосылок относительно агентов в агент-ориентированной модели, то мы оказываемся в ситуации «невозможной» анти-предпосылки, поскольку исследователь в силу бессознательной убежденности не принимает предпосылки о недостаточной информированности агентов. Возможно, подобная убежденность частично подпитывается «иллюзией асимметрии» (illusion of asymmetric insight), или склонности

полагать, что мы знаем других лучше, чем они знают нас [11].

«Проклятие знания» обобщается «эффектом ложного консенсуса» (false consensus effect) как «склонности проецировать свой способ мышления на других людей», так, что, в результате, «люди склонны полагать, что все остальные думают точно так же, как они сами» [12]. Дальнейшим обобщением, уже безотносительно одушевленности, мы склонны видеть «ложный реализм» (naïve realism) – довольно грубую форму искажения, где «с реальностью полностью или частично отождествляется лишь то, что исследователь лично воспринимает при помощи своих органов чувств, а также то, что он думает и знает о чувственно воспринимаемом мире» [13].

Строгий фокус на субъекте, относительно которого производится исследование и даются рекомендации, решает вопрос с «искажением

субъекта» как с утвердительной стороны, так и «от противного» (принятие правильного субъекта исключает принятие неправильного). В упомянутой нами парадигме ДАОМ точка, из которой делается прогноз, всегда определена однозначно. Она вбирает в себя полный контекст, и для ситуаций, одинаковых во всех отношениях за исключением субъекта, она будет строго разной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы описали новую категорию искажений «от противного» в разбивке на две подкатегории. Тем самым, как минимум, мы предоставили альтернативную точку обзора, с которой можно смотреть на известные утвердительные искажения. Так или иначе, это улучшает идентификацию исследовательских проблем. А значит, поможет исследователям принять контрмеры по нейтрализации их ограничивающего влияния, что повысит качество экономических исследований.

Список литературы

1. Тверски, А., Канеман, Д. Суждение в условиях неопределенности: эвристика и предвзятость // Наука, Новая серия. – 1974. – С. 185. – № 4157. – С. 1124-1131.
2. Камерер, К., Вебер, М. Проклятие знания в экономических условиях: экспериментальный анализ // Журнал политической экономии. – 1989. – Т. 97. – № 5. – DOI: 10.1086/261651.
3. Феррандо, Ф. Философский постгуманизм // Bloomsbury Academic. – 2019.
4. Престон, Дж., Шин, Ф. Антропоцентрические предубеждения в телеологическом мышлении: как Природа, по-видимому, устроена для людей // Journal of Experimental Psychology General. – 2020. – Т. 150. – № 5. – С. 943-955. – DOI: 10.1037/xge0000981.
5. Карлссон, Н., Левенштейн, Г., Сеппи, Д. Эффект страуса: избирательное внимание к информации // Журнал рисков и неопределенности. – 2009. – Т. 38. – № 2. – С. 95-115.
6. Никерсон, Р. Предвзятость подтверждения: Вездесущий феномен во многих обличьях // Обзор общей психологии. – 1998. – Т. 2. – № 2. – С. 175-220. – DOI: 10.1037/1089-2680.2.2.175.
7. Мартенс, Н., Орзен, Х. Усиление приверженности неудачному курсу действий – пересмотр // Европейский экологический обзор. – 2021. – Т. 137. – DOI: 10.1016/j.euroecorev.2021.103811.
8. Далберт, К., Донат, М. Вера в справедливый мир // Международная энциклопедия социальных и поведенческих наук. – 2015. – Т. 2. – С. 487-492. – DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.24043-9.
9. Клейнер, Г. Б. Доказательное моделирование как перспективный инструмент научного исследования социально-экономических процессов // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2023. – Т. 2, № 6. – С. 5-16. DOI: <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2023.06.02.001>.
10. Егоров, А. В. Решение проблемы Трумана на основе третьего принципа доказательного моделирования Клейнера // Мягкие измерения и вычисления. – 2024. – Т. 81. – № 8. – С. 18-25.
11. Штеглих-Петерсен, А., Скиппер, М. Объяснение иллюзии асимметричного понимания // Обзор философии и психологии. – 2019. – Т. 10, № 4. – С. 1-18. – DOI: 10.1007/s13164-019-00435-9.
12. Росс, Л., Грин, Д., Хаус, П. «Эффект ложного консенсуса»: эгоцентрическая предвзятость в процессах социального восприятия и атрибуции // Журнал экспериментальной социальной психологии. – 1977. – Т. 13. – I. 3. – С. 279-301. – DOI: 10.1016/0022-1031(77)90049-X.
13. Гейне, Дж. Последние работы о наивном реализме // American Philosophical Quarterly. – 2016. – Т. 53. – № 1. – С. 1-25.

References

1. Tversky, A., Kahneman, D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science, New Series. – 1974. – V. 185. – № 4157. – Pp. 1124-1131.
2. Camerer, C., Weber, M. The Curse of Knowledge in Economic Settings: An Experimental Analysis // Journal of Political Economy. – 1989. – V. 97. – № 5. – DOI: 10.1086/261651.
3. Ferrando, F. Philosophical Posthumanism // Bloomsbury Academic. – 2019.
4. Preston, J., Shin, F. Anthropocentric Biases in Teleological Thinking: How Nature Seems Designed for Humans // Journal of Experimental Psychology General. – 2020. – V. 150. – № 5. – Pp. 943-955. – DOI: 10.1037/xge0000981.
5. Karlsson, N., Loewenstein, G., Seppi, D. The Ostrich Effect: Selective Attention to Information // Journal of Risk and Uncertainty. – 2009. – V. 38. – № 2. – Pp. 95-115.
6. Nickerson, R. Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises // Review of General Psychology. – 1998. – V. 2. – № 2. – Pp. 175-220. – DOI: 10.1037/1089-2680.2.2.175.
7. Martens, N., Orzen, H. Escalating commitment to a failing course of action – A re-examination // European Economic Review. – 2021. – V. 137. – DOI: 10.1016/j.euroecorev.2021.103811.
8. Dalbert, C., Donat, M. Belief in a Just World // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. – 2015. – V. 2. – Pp. 487-492. – DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.24043-9.

9. *Kleiner, G. B.* Evidence-based modeling as a promising tool for scientific research of socio-economic processes // *Economics and management: problems, solutions.* – 2023. – Vol. 2, № 6. – Pp. 5-16. – DOI: <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2023.06.02.001>.
10. *Egorov, A. V.* Solving the Truman problem based on Kleiner's third principle of evidence-based modeling // *Soft measurements and Calculations.* – 2024. – Vol. 81. – № 8. – Pp. 18-25.
11. *Steglich-Petersen, A., Skipper, M.* Explaining the Illusion of Asymmetric Insight // *Review of Philosophy and Psychology.* – 2019. – V. 10, № 4. – Pp. 1–18. – DOI: [10.1007/s13164-019-00435-y](https://doi.org/10.1007/s13164-019-00435-y).
12. *Ross, L., Greene, D., House, P.* The «false consensus effect»: An egocentric bias in social perception and attribution processes // *Journal of Experimental Social Psychology.* – 1977. – V. 13. – I. 3. – Pp. 279–301. – DOI: [10.1016/0022-1031\(77\)90049-X](https://doi.org/10.1016/0022-1031(77)90049-X).
13. *Heine, J.* Recent Work on Naïve Realism // *American Philosophical Quarterly.* – 2016. – V. 53. – № 1. – Pp. 1–25.

Информация об авторе

Егоров А.В., младший научный сотрудник ЦЭМИ РАН, аспирант Финансового Университета при Правительстве РФ (г. Москва, Российская Федерация).

© Егоров А.В., 2025.

Information about the author

Egorov A.V., Junior Researcher at the CEMI RAS, postgraduate student, Financial University under the Government of Russia (Moscow, Russian Federation).

© Egorov A.V., 2025.